

**FITOPATOGEN ZAMBURUG`LAR MORFOLOGIYASI, BIOLOGIYASI
VA ULAR TA`SIRIDA KELIB CHIQUADIGAN O`SIMLIK
KASALLIKLARI**

Normurodova Zebiniso Boboqulovna

Surxondaryo viloyati, Angor tumani 13-maktab

biologiya fani o`qituvchisi

Amirqulova Gulasal Eshmo`minovna

Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani 19-maktab

biologiya fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamburug`lar haqida umumiy ma`lumot, zamburug`larning morfologiyasi haqida, ularning biologiyasi hamda ular ta`sirida kelib chiqadigan o`simlik patologiyasi haqida, o`simliklarning zang va qorakuya kasalliklarining sabablari va kasalliklarga qarshi kurash choralari to`g`risida ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit so`zlar: Zamburug`lar morfologiyasi, zamburug`lar biologiyasi, o`simliklarda g`ubor paydo bo`lishi, o`simliklarda yostiqlash hosil bo`lishi, o`simliklarning so`lish kasalligi, zang kasalligi, qorakuya kasalligi, Uredinales tartibi, Ustilaginales tartibi.

Zamburug`lar xlorofilsiz mikroorganizmlar hisoblanadi. Vegetativ tanasi tuban zamburug`larda bir hujayralilari tallo (Thallophuta), ko`p hujayralilari gifa (Mucata) dan tuzilgan bo`ladi. Hozirgi zamon tasavvuri bo`yicha zamburug`lar o`simliklarga o`xshab cheksiz o`sish, hujayrasida qutbiylik bo`lishi, hayvonlarga o`xshab geterotrof oziqlanish, glikogen hosil qilish xossasiga ega va hujayra po`sti xitin moddasidan tashkil topgan. Zamburug`lar hujayrasining struktural komponentini mitseliylar tashkil etadi. Ular shoxlangan rangsiz, yo`g`onligi 1-10 mkm, uzunligi 4-70 mkm, iplardan (giflardan) iborat. Zamburug`larning ayrim turlaridagi mitseliylar bo`g`insiz hujayralardan (Mucor),

ayrim oliy zamburug‘lar mitseliylari ko‘p hujayra, achitqisimon zamburug‘larda esa (Candida) soxta mitseliylar bo‘ladi. Zamburug‘lar hujayrasi po‘st, sitoplazma, endoplazmatik to‘r, mitoxondriy, ribosoma, vakuola va yadrodan tashkil topgan. Yadrosining tuzilishiga ko‘ra zamburug‘lar eukariot organizmlarga kiradi. Hujayra po‘sti tashqi va ichki qavatdan tashkil topgan bo‘lib, qalinligi 0.2 mkm ni tashkil qiladi. Hujayra tarkibining 80-90% ni polisaxaridlar, oqsillar, polifosfatlar tashkil qiladi. Asosi xitin va sellulozadan iborat bo‘ladi. Shuningdek, uning tarkibida 20% gacha glukuron kislota, mannoza, galaktoza, gulukoza ham bo‘ladi. Hujayra po‘stida xitin, oqsil va yog‘ ham uchraydi. Xitin moddasi hujayra po‘stining 60% dan ortiq quruq massasini tashkil qiladi. Hujayra po‘sti ko‘p qavatli bo‘lib, fermentlar ta‘sirida parchalanishi mumkin.

Zamburug‘lar biologiyasi. Zamburug‘lar, asosan, spora hosil qilib, bo‘linib, kurtaklanib va o‘sib ko‘payadi. Qulay sharoitda sporalar o‘sib naychalar hosil qiladi, bular o‘z navbatida uzayib iplar (giflar) ga aylanadi. Keyinchalik giflarda ko‘ndalang to‘siq pardalar, ya‘ni septalar hosil bo‘ladi. Ular, asosan, yuksak zamburug‘larda bo‘lib, septali giflar deyiladi. Sodda zamburug‘lar giflarida septalar bo‘lmaydi, shuning uchun ularni septasiz giflar deyiladi. Spora hosil qilish faqat ko‘payish vazifasini bajaribgina qolmay, balki zamburug‘larning tashqi muhitda tarqalishiga ham sabab bo‘ladi. Zamburug‘larning spora hosil qiluvchi qismi sporaforalar deyiladi. Sporalar tashqi va ichki bo‘ladi. Tashqi sporalar ekzosporalar yoki konidiya deb ataladi. Sporalar konidiofor yoki konidiy tutuvchilar deyiladi. Konidiylar soni, kattaligi, shakli, tuzilishi har xil zamburug‘larda turlicha bo‘ladi. Sporaforlarning uchlarida erkin sporalar hosil bo‘lsa, buni ezosporalar deb ataladi. Ichki yoki endosporalar yetilgan zamburug‘larda jinsiy jarayon natijasida paydo bo‘lib, askalar (askomitsetlar) dan sporogiyalargacha (mukor va boshqalar) yetilib boradi. Yetilmagan zamburug‘larda tallosporalar bo‘lib, ular mitseliylar ayrim shoxchalarini maxsus sporalarga (artospora, blastospora, konidiy, aleyri, gemisporalarga) aylanishi natijasida hosil bo‘ladi.

Fitopatogen zamburug`lar ta`sirida o`simliklarda quyidagi kasalliklar kelib chiqadi: **G`uborlarning hosil bo`lishi.** O`simlik kasalligini bu turi zamburug`lar uchun xos bo`lib, zararlangan barg, poya va mevalarda zamburug`ning mitseliysi va sporalarning to`plami yuzaga keladi. Bu g`uborlar turli rangda bo`lib, zararlangan o`simlik yuzasidan osonlik bilan sindiriladi. Ayrim holldarda g`uborlar to`qimalarda o`zgarishlarni vujudga keltirmaydi. G`uborlarning hosil bo`lishiga yaqqol misol qilib un-shudring kasalligini olish mumkin. G`alla donli ekinlarning barglarida, poyasida, bodringning bargi va ayrim holda mevasida oq yoki kul rang g`uborlarni kuzatishimiz mumkin.

Yostiqchalarning hosil bo`lishi. Kasallikning bu turi ham zamburug`lar uchun xosdir. Yostiqchalar zararlangan o`simlik sirtida zamburug`ning sporalar to`plami tufayli yuzaga keladi. Sporalar yetilgunga qadar sirtidan epidermis bilan qoplanib turadi, epidermis yorilib, tashqariga chiqqan yetuk sporalar shamol va yomg`ir orqali atrofga tarqaladi. Yostiqchalarning shakllari xo`jayin o`simlikning xususiyatiga bog`liqdir. Yostiqchalar bilan tanishish uchun g`alla donli ekinlarning targ`il poya zang kasalligini olishimiz mumkin. Zararlangan o`simlikning poyasida va barg qo`ltig`ida epidermisning yorilgan qismidan qo`ng`ir yoki qoramtir rangli kukunsimon sporalar to`plamini ko`ramiz. **So`lish.** O`simlik kasalliklarining ko`p tarqalgan turlaridan biri bo`lib, bunda o`simlik butunlay yoki ayrim qismi turgor holatini yo`qotadi. Bu kasallik turi bir yillik o`simliklarda ham va ko`p yillik o`simliklarda ham, shu bilan birga mevali daraxtlarda ham uchraydi. Zararlangan o`simlikning ko`pincha yuqori qismi so`lishi va o`tkazuvchi to`qima naylari qo`ng`ir tusga kirishi kuzatiladi. Buni g`o`zaning vertitsillyoz so`lish kasalligi misolida ko`rishimiz mumkin.

O`simliklarda bunday kasalliklarni keltirib chiqaruvchi zamburug` turlari o`simliklar tanasida parazitlik bilan hayot kechiradi. Bu zamburug`lar bazidiomitsetlar sinfi, teleosporomitsetlar kenja sinfining qorakuyalar (Ustibaginales) va zanglar (Urdeniales) tartibi vakillaridir.

Qorakuya zamburug`larining 900 dan ortiq turi o`simliklarda kasallik keltirib chiqaradi. Bu zamburug`lar mitseliysining hosil bo`lishiga qarab gaploid va diploid turlarga bo`linadi. Zamburug` o`simlik ildizida, poyasida, mevasida parazitlik qiladi. Sporalar o`rniga xlamidosporalar hosil bo`ladi. Don ichida to`plangan sporalar xlamidosporalar deyiladi. Xlamidosporalar urug` ustida, tuproqda, mehnat qurollarida saqlanadi. Xlamidosporalarning o`lchami 4-30 mkm bo`lib, don ichida 8-10 mln donagacha hosil bo`ladi. Qulay sharoitda xlamidosporalardan bazidiosporalar hosil bo`lib uning vositasida urug`kurtakdan hosil bo`lgan poyani zararlaydi. Zararlangan poya bo`ylab zamburug` mitseliysi boshhoqqa qadar o`sib boradi. Boshhoqda gul bandi orqali tugunchaga kelib u yerda ko`p miqdorda xlamidosporalar hosil qila boshlaydi. Kasallikning tarqalishi uchun tuproq sharoiti va urug` sifati asosiy rol o`ynaydi. Tuproqda harorat 8-9⁰ c bo`lgan sharoitda o`simlik zamburug`lar bilan tez zararlanadi.

Respublikamizda qorakuya kasalligi g`alla ekinlariga katta iqtisodiy zarar yetkizadi. Bu kasallik va begona o`tlar tufayli bug`doyiq, bug`doy, arpa hosildorligi keskin pasayib, mahsulotning sifati yomonlashadi. Kasallik natijasida g`alla ekinlari hosildorligi 20-30% kamayib ketadi. **Qarshi kurash choralar:** kasallikka chidamli navlar ekish, yuqori agrotexnika, almashlab ekish, urug`larni tozalash va dorilash hamda urug`likni oftobga yoyish.

Zanglar tartibi (Uredinales). Kasallik qo'zg'atuvchilariga: Puccinia-Puksiniyalar turkumi, Puccinia graminis Pers. trifici Eriks. Et Henn. bug'doyning chiziqli zang turi kiradi. Bu zamburug`laming 7 mingta turi bo`lib, ular ikki xo'jayinli -bug'doy va zirkda tekinxo'rlik bilan hayot kechiruvchi parazitlardir. Ular bahorda, yozda, qishda rivojlanadi, spermasiy, etsidiospora, uredosporalar, teliospora, bazidiospora shaklidagi spora hosil qiladi. Kasallangan o'simliklarda yostiqchalar hosil qiladi. Yozgi yostiqchalari - uredosporalar bug'doyning vegetatsiyasi davomida bir necha nasl beradi, bir hujayrali, sariq, qizg'ish-sariq yoki qizil rangda bo'ladi. Qishki yostiqchalari o`simliklar poyasida, bargida, barglar qo'ltig'ida yoz faslining oxirida hosil bo'ladi. Undagi teliosporalar

zamburug'ning qishlashi uchun xizmat qiladi. Teliosporalar bahor faslida unib, to'rttadan bazidiosporasi bo'lgan bazidiyaga aylanadi. Bazidiosporalar oraliq xo'jayin-zirkni kasallantirib, bargining yuzasida spermasiyali spermogoniy, orqasida etsidiylar yetiladigan etsidiospora hosil qiladi. Zamburug'ning mevatanasi o'simliklar epidermisi ostidajoylashgan diploid mitseliydan hosil bo'lgan teleytosporadan yetiladi. Zamburug'ning hayotiy sikli 5 bosqichda o'tadi: bahorda O-spermogoniy va I- etsidiy bosqichi, yozda II- uredo bosqichi, qishda III- teleyto bosqichi va nihoyat, IV- bazidiosporalarda bazidiyalar hosil bo'lishi. Bir xo'jayinli parazitlarga *Melampsora Lini Desm-kanop* zangi misol bo'ladi. Hayot jarayoni ikkita o'simlikda o'tadigan turlarga *Puccinia graminis Pers* misol bo'lib, 0 va I bosqichi qandim o'simligida, II, III, IV bosqichlari donli ekinlar va begona o'tlarda o'tadi.

Uredinales tartibi: Pucciniaceae va Melampsoraceae oilalariga bo'linadi.

Pucciniaceae oilasi vakillarining teleytosporasi bir hujayrali, ikki va ko'p hujayrali bo'lib, oyoqchada joylashgan, g'alladon ekinlarini kasallantiradi. Teleytosporalilar morfologik xossasiga ko'ra, *Uromyces*, *Puccinia*, *Uymnosporangium*, *Phagmidium* turkumlariga bo'linadi. Melampsoraceae oilasining vakillari ikki xo'jayinli parazit bo'lib, paporotniklar, ignabarglilami va ikki uyli o'simliklami kasallantiradi. Bu oilaga *Melampsora*, *Cronartium*, *Coleosporium* turkumlari kiradi.

Zang kasalligiga qarshi kurash choralari: oraliq o'simliklarni yo'qotish. Fosforli va kaliyli o'g'itlar o'simlikni zang kasalligiga bo'lgan chidamliligini oshiradi. Zang kasalligi ko'plab paydo bo'lganda Impakt-25% li ,0.25-0.5l/ga ,o'simlikning o'suv davrida 0.1 %li eritma hoida purkaladi. Bamper 25 % l/ga. Follikur 25 % li 0.3 l/gao'simlikni o'suv davrida purkaladi. O'simlik qoldiqlarini yo'qotish ,yulib tashlash, yerni shudgorlash kabi choralar ko'riladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sheraliyev A. “Umumiy va qishloq xo`jaligi fitopatologiyasi” . –T –“Talqin”, 2008, 59-62 b
2. Zuparov .A.M,Xolmurodov A.E. ,Hakimova T.N , “Mikrobiologiya” –T.2005. 55-60 b
3. Qodirova D.E, Fayzullayeva Z.R. “Kimyoviy mikrobiologiya fanidan o`quv uslubiy majmua” , -T-2018. 173-176 b.